

Rebut el 27 de juny de 2010. Acceptat el 3 de setembre de 2010

Nuevas localidades de *Helix lucorum* (Linnaeus, 1758) para la península Ibérica

SERGIO QUIÑONERO SALGADO*; **ANTONIO LÓPEZ ALABAU#**;
ANTONIO JOSÉ GARCÍA MESEGUER‡

*Teide 50, 3er 2a, 08905 l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). E-mail: sergioqs85@hotmail.com

#Pinos de Florillo 9, 46340 Requena (València). E-mail: tonilopezala@yahoo.es

‡Asunción 26, 2º, 30500 Molina de Segura (Murcia). E-mail: info@malacologia.es

Helix lucorum (Linnaeus, 1758) es una especie perteneciente a la familia Helicidae, de unos 3-6 cm de diámetro, fácilmente identificable por su coloración marrón-rojiza, con finas líneas longitudinales blanquecinas a amarillentas (Figura 2). Se trata de una especie que suele vivir asociada a matorrales y áreas de cultivo. Su distribución es euroasiática, extendiéndose desde Irán hacia zonas del Mar Negro, Asia Menor y los Balcanes (sur de Rumanía, Bulgaria y Tracia hasta Albania), hasta el oeste en los Apeninos (Italia) y algunas comarcas del sur de Francia (Yildirim *et al.*, 2004; Fechter & Falkner, 1993). Se trata de una especie empleada en heliocultura.

En España, hasta el momento sólo se conocían dos localidades de esta especie (Figura 1). La primera de ellas corresponde a una población de los alrededores de la pedanía de Hortunas (Figura 2A), en el municipio de Requena, situado en la provincia de Valencia, donde se han hallado ejemplares adultos y juveniles. Se especula que la presencia de estos ejemplares se debería a una introducción accidental (Sendra Pérez *et al.*, 2008). En cuanto a la segunda población conocida, se trata de la localidad de Cáseda, en Navarra, donde posiblemente se introdujo intencionadamente para el consumo humano (Larraz Azcárate, 2010).

Figura 1. Mapa de la península Ibérica con las citas de *Helix lucorum* (Linnaeus, 1758): 1, Pedanía de Hortunas, Requena (Valencia); 2, Cáseda (Navarra); 3, Vizcable (Albacete); 4, Tramacastilla (Teruel). En negro, las localidades conocidas previamente, y en blanco, las nuevas localidades.

En el presente artículo se dan a conocer dos nuevas citas de *Helix lucorum* para la península Ibérica (Figura 3):

- Vizcable, pedanía de Nerpio (Albacete) [30S WH6435], 840 m (Figuras 2C-D y 3A-C): 3/2008 AJGM *leg.* Presencia de ejemplares vivos adultos recolectados en una zona de áreas de cultivo.
- Tramacastilla (Teruel) [30T XK2176], 1250 m (Figuras 2B y 3D-F): 8/2008 ALA *leg.* Presencia de ejemplares vivos adultos recolectados en una zona de áreas de cultivo.

Figura 2. Ejemplares vivos de *Helix lucorum* (Linnaeus, 1758) de distintas localidades: (A) Pedania de Hortunas, Requena (Valencia); (B) Tramacastilla (Teruel); (C-D) Vizcable (Albacete).

Desconocemos el origen de estas dos nuevas poblaciones, que podrían haberse originado tanto por una introducción accidental como intencionada. Desconocemos también si la presencia de esta especie podría llegar a afectar negativamente a otros moluscos de la zona. Destaca el hecho de haberse encontrado cuatro poblaciones relativamente distantes entre sí (en cuatro provincias diferentes), lo cual podría responder muy probablemente a múltiples procesos independientes de introducción. En cualquier caso, es plausible que el rango de distribución real de la especie sea bastante más amplio que el recogido en este artículo (Figura 1).

Existen en España poblaciones de otras especies introducidas de la familia Helicidae. Así, además de las mencionadas citas de *H. lucorum*, se tiene conocimiento de dos poblaciones de *Helix melanostoma* (Draparnaud, 1801), una en la localidad de Llombai, en la provincia de Valencia (Martínez-Ortí, 2002), y otra en las cercanías del Tibidabo, en Barcelona (Neckeim, 1995), así como varias localidades de *Helix pomatia* (Linnaeus, 1758) en Valencia y Cataluña (Bech, 1990; Martínez-Ortí, 2002).

AGRADECIMIENTOS

Quisiéramos agradecer especialmente a Joaquín López Soriano las sugerencias a la hora de redactar el texto, y también a Antoni Tarruella su apoyo y comentarios a la hora de realizar este artículo.

BIBLIOGRAFÍA

- BECH, M. (1990). Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. *Treb. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 12: 1-229.
- FECHTER, R. & FALKNER, G. (1993). *Moluscos*. Ed. Blume, Barcelona.
- LARRAZ AZCÁRATE, M.L. (2010). Cita de *Helix lucorum* Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Helicidae) en Navarra (España). *Not. SEM*, 53: 43-44.
- MARTÍNEZ-ORTÍ, A. (2002). Sobre recientes hallazgos de helícidos introducidos en España. *Not. SEM*, 38: 50.
- NECKHEIM, T. (1995). A collecting trip to Catalonia (Spain). *Papustyla*, 9: 11-14
- SENDRA PÉREZ, I.; LÓPEZ ALABAU, A.; RÍOS JIMÉNEZ, F. (2008). Nueva especie introducida en la Comunidad Valenciana. *Not. SEM*, 53: 43-44.
- YILDIRIM, Z.; KEBAPCI, U.; GÜMÜS, A. (2004)

Figura 3. Conchas de *Helix lucorum* (Linnaeus, 1758) de las nuevas localidades dadas a conocer en el presente artículo, en distintas vistas: (A-C) Vizcable (Albacete); (D-F) Tramacastilla (Teruel).